

ASSOCIATI A CRISTO NEL MARTIRIO: LA SIMBOLOGIA DEL NUMERO 18 NELL'ICONOLOGIA. DUE ESEMPI

Lorenzo Cappelletti*

In epoca antica e medievale, dunque *lato sensu* patristica – mi colloco subito così nel contesto disciplinare proprio di don Celestino Noce, col quale non solo mi onoro di avere intrattenuto rapporti di amicizia e di stima, ma del quale rimango tuttora, dal lontano 1983, il diretto successore nell'insegnamento della Storia della Chiesa al Pontificio Collegio Leoniano (a partire dal 1995: Istituto Teologico Leoniano) –, il simbolismo numerico fu uno dei mezzi privilegiati dell'iconografia cristiana. Non fa meraviglia.

1. Il simbolismo numerico e la gematria in ambito iconografico

La raffigurazione di un determinato numero di personaggi, oggetti o simboli, infatti, consente di significare con immediata evidenza, senza bisogno di ulteriori dettagli, una realtà scritturistica o teologica a cui si intende far riferimento. Ad esempio, 12 uomini seduti in rapporto a Gesù, quando è soprattutto questo loro numero a essere messo volutamente in risalto con o senza specifici elementi iconografici propri a ciascuno di essi, sono evidentemente i dodici Apostoli, rappresentati, in base al tipo di seduta, o nell'episodio dell'Ultima cena (cfr. Mt 26,20ss e par.), o in veste di giudici escatologici universali (cfr. Mt 19,28)¹; 7 candelabri identici fra di loro, in base semplicemente al loro numero, che determina spesso una caratteristica dissimmetria quan-

* Professore ordinario di Storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano.

¹ Senza allontanarci da Anagni, si può richiamare l'affresco che li rappresenta in funzione di giudici escatologici sulla parete di destra dell'Oratorio di san Thomas Becket. Altri esempi ancora più noti di tale iconografia, in epoca medievale, a Roma, sono quello della controfacciata dell'Oratorio di S. Silvestro ai SS. Quattro Coronati e l'affresco di Cavallini nell'antica controfacciata di S. Cecilia.

do sono disposti intorno a un asse centrale (4+3), sono evidentemente quelli della visione di Ap 1,12-20²; 12 agnelli simmetricamente disposti in due gruppi intorno al Signore, o a un agnello posto sull'asse centrale della rappresentazione sopra un'altura, indicano la totalità del gregge del Signore³, in questo caso sulla base non di una corrispondenza letterale con un testo biblico, ma per il valore simbolico di totalità che il numero 12 ha nel contesto biblico e teologico cristiano con riferimento alle dodici tribù d'Israele e ai dodici Apostoli.

Possono bastare questi pochi esempi per illustrare un livello del simbolismo numerico facilmente accessibile, ma che risulta molto importante non solo per la sua sintetica forza espressiva, ma anche in ordine alla possibilità di comprendere l'iconografia di scene frammentarie o corrotte, che a volte è possibile ricostruire solo grazie alla presenza di un preciso numero di personaggi, oggetti o simboli⁴.

C'è però un altro uso più complesso del simbolismo numerico, quello legato alla gematria, termine di non facile etimologia designante il procedimento, basato sull'attribuzione di valori numerici alle lettere dell'alfabeto, per cui una parola può essere ridotta a numero [*arithmos*] o, viceversa, un numero può essere concepito come una parola⁵. L'alfabeto di riferimento di tale procedimento potendo essere tanto quello ebraico quanto quello greco o latino.

È un procedimento caro al mondo antico in genere (se ne trovano esempi in iscrizioni rintracciate negli scavi di Pompei), ma è interessante e ricco di conseguenze an-

² Ancora per non allontanarci da Anagni, si può far riferimento a quelli affrescati, nella volta sopra l'altare della cripta della cattedrale, insieme a 7 angeli, 7 chiese e 7 stelle, che contornano l'immagine del «Figlio d'uomo» apocalittico a indicarne l'onnipotenza e la divinità. Ma gli esempi sono numerosi in area romano-laziale, a cominciare dalla rappresentazione musiva risalente al VI secolo nell'arco trionfale dei SS. Cosma e Damiano a Roma.

³ Per rimanere in ambito laziale, si possono citare le absidi affrescate di S. Silvestro a Tivoli o della basilica di Castel S. Elia. Per esprimere lo stesso significato, la teoria degli agnelli può comprendere anche solo 4 o 6 agnelli in tutto, bastando cioè un sottomultiplo a richiamare il 12, numero che è a sua volta un sottomultiplo di 144000 (12²x1000), la cifra simbolica con cui il libro dell'Apocalisse indica la totalità dei salvati (cfr. Ap 7,4). È quel che si può vedere a Roma, nel mosaico di epoca costantiniana dell'absidiola con la cosiddetta *traditio pacis* di S. Costanza, o nel mosaico di epoca carolingia (conservatoci solo attraverso una riproduzione) dei SS. Nereo e Achilleo.

⁴ Ad Anagni, nella «controfacciata» dell'Oratorio di san Thomas Becket, è stato possibile individuare la rappresentazione della parabola delle vergini stolte e delle vergini sagge (cfr. Mt 25,1-13), come tema escatologico posto in uscita da quell'ambiente, solo grazie al numero delle figure presenti (5+5), molto mal ridotte fin quasi a risultare illeggibili nella loro identità, ma numerabili.

⁵ O. RÜHLE, «ἀριθμέω, ἀριθμός», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH [cur.], *Grande lessico del Nuovo Testamento*, I, Brescia 1965, 1229-1238. Il termine, nonostante la vicinanza con geometria, proviene dal contesto linguistico ebraico, non greco.

che e soprattutto in ambito biblico, sia veterotestamentario che neotestamentario, specie in quei libri del NT che più riecheggiano l'AT, come Apocalisse⁶ o il Vangelo di Matteo. Basta pensare al numero 666 della bestia di Ap 13,18 o al numero delle generazioni della genealogia di Mt 1,17 ("aggiustato", rispetto al dato storico, per far emergere il numero 14 – numero che corrisponde probabilmente al valore gematrico del nome ebraico David, che vale appunto $4+6+4$ (al netto delle vocali, inesistenti come si sa nell'ebraico) –, a segnalare l'origine davidica di «Gesù Cristo figlio di David, figlio di Abramo» (Mt 1,1).

Ora, non è un caso che abbiamo detto "probabilmente". Infatti, non pone problemi d'interpretazione, essendo univoca, la corrispondenza di singoli numeri con singole lettere, ma quando le cifre sono appena appena complesse e possono essere interpretate come somma scaturente da combinazioni diverse di numeri, le interpretazioni possono essere tante quante sono queste combinazioni. Tanto che ancora non si è venuti a capo, ad esempio, del significato del «numero della bestia, che è un numero d'uomo e il suo numero è 666» (Ap 13,18).

E probabilmente non se ne verrà mai a capo in maniera definitiva. Anche a prescindere dal fatto che in alcuni codici questo numero non è 666 ma 616, e accettando dunque 666 come *lectio probabilior*, le interpretazioni sono numerose, perché numerose sono le possibilità di leggere una cifra del genere (6 ripetuto tre volte, ovvero $50+200+6+50+100+60+200$ ⁷, ovvero $6+6+6$, ovvero...). Ovviamente, non possono essere dette interpretazioni le farneticazioni di uno gnosticismo da strapazzo di presunti veggenti e di studiosi improvvisati che si sono fantasiosamente ingegnati su questa come su altre cifre simboliche. Ma non si può fare di tutta un fascio e, sulla base di un altrettanto improprio scientismo da strapazzo, è sbagliato trattare come farneticazione l'applicazione della gematria a documenti sia letterari che figurativi antichi e medievali, perché le fonti stesse ne attestano la legittimità, anzi la necessità, in ordine alla loro comprensione.

Veniamo pertanto a due esemplificazioni a livello figurativo che secondo noi testimoniano, appunto, l'uso di questo procedimento.

⁶ L'Apocalisse di Giovanni contiene ben 814 citazioni dirette o indirette dell'Antico Testamento, più di qualunque altro scritto neotestamentario (cfr. U. VANNI, *Apocalisse e Antico Testamento. Una sinossi*, Roma 2^a1987).

⁷ La corrispondenza che gode maggior favore per il "numero d'uomo" 666 è "Nerone Cesare" secondo l'alfabeto ebraico (dunque al netto delle vocali): nun = 50 + resh = 200 + vau = 6 + nun = 50; qoph = 100 + samekh = 60 + resh = 200. E per il "numero d'uomo" 616 è "dio Cesare" secondo l'alfabeto greco: theta = 9 + epsilon = 5 + omicron = 70 + sigma = 200; kappa = 20 + alpha = 1 + iota = 10 + sigma = 200 + alpha = 1 + rho = 100.

2. Il cupolino affrescato del ciborio di S. Pietro al Monte Pedale sopra Civate

Procediamo in senso cronologico e dapprima analizziamo l'affrescatura della chiesa abbaziale di S. Pietro al Monte (appena a nord del Lago di Como), in particolare l'interno affrescato del cupolino del ciborio restaurato in maniera plausibile, dopo vicissitudini varie, solo alla fine degli anni Settanta del secolo scorso⁸.

Il contesto tematico degli affreschi di questa chiesa, che secondo le ipotesi più accreditate dovrebbero risalire a un periodo compreso fra XI e XII secolo, è apocalittico. Lo dice la più famosa raffigurazione di S. Pietro al Monte: la lotta di Michele e dei suoi angeli, nella controfacciata, contro il drago apocalittico che cerca di strappare il bambino appena nato alla donna vestita di sole (cfr. Ap 12,1-17); ma lo confermano, al di sotto di essa: la dettagliatissima raffigurazione della Gerusalemme celeste di Ap 22,10 – 22,2 con l'esplicita citazione di Ap 22,17 QUI SITIT VENIAT dipinta in epigrafe; la raffigurazione degli angeli del settenario delle trombe (Ap 8,2) nella cappella degli angeli; lo dicono, nei pennacchi del ciborio, i 4 angeli dipinti che trattengono i venti di tempesta (cfr. Ap 7,1), a cui corrispondono all'esterno i quattro viventi (cfr. Ap 4,6ss) ad altorilievo; lo dice il bianco agnello dipinto al centro del ciborio; lo dice esplicitamente la scritta che corre sul bordo di esso, che parafrasa Ap 7,9s; 7,14 e 14,1-4 accompagnando 18 santi con il nimbo alternativamente rosso e dorato (probabilmente martiri e confessori; dovevano avere anche palme nelle mani), dipinti radialmente entro una corona attorno all'Agnello sulla faccia interna del cupolino del ciborio: HI VENIUNT AGNI STOLAS IN SANGUINE LOTI ANTE DEUM PALMAS EX OMNI GENTE FERENTES SIMPLEX TURBA DEUM COMITATUR SEMPER ET AGNUM QUE LICUIT NULLIS CANENTES CANTICA PLECTRIS (costoro vengono da ogni popolo, portando palme a Dio e con stole lavate nel sangue dell'Agnello: l'umile turba, che può cantare cantici senza l'ausilio di strumenti, accompagna sempre Dio e l'Agnello).

Questi 18 santi, senz'altra caratterizzazione individuale che la divisione in due gruppi distinti di 10 uomini, in tunica talare bordata e clamide, e 8 donne in semplice tunica talare, rappresentano la schiera proveniente da ogni popolo che accompagna sempre Dio e l'Agnello. Ma perché sono in numero di 18? E perché sono divisi in due gruppi non simmetrici? Ebbene proprio questo duplice dato numerico (18 nella forma di 10+8) ci mette probabilmente sulla strada della corretta interpretazione. Si direbbe,

⁸ Cfr. V. GATTI, *Il ciborio di S. Pietro al Monte. Basilica di S. Pietro al Monte sopra Civate* (= Monumenta longobardica 11), Bergamo 1977; Id., *Abbazia benedettina di S. Pietro al Monte Pedale sopra Civate*, Milano 2011. Cfr. anche l'aggiornata bibliografia ivi contenuta.

L'Agnello circondato dai martiri
(cupolino del ciborio di S. Pietro al Monte Pedale sopra Civate, secoli XI-XII).

infatti, che siamo di fronte a un caso di gematria spiegabile con l'aiuto dell'interpretazione patristica del valore numerico delle lettere greche: iota (maiusc. Ι; minusc. ι) = 10 + eta (maiusc. Η; minusc. η) = 8. Fin dalla *Lettera di Barnaba* (IX,8), che fra gli scritti di epoca apostolica è quello a maggiore impronta ebraica (e fa dunque il paio con Apocalisse), la cifra 18 è stata considerata simbolica del nome greco di Gesù (Ιησοῦς), in quanto equivalente alla somma del valore numerico delle due lettere iniziali del suo nome: «[La Scrittura] dice: “Abramo circoncise trecentodiciotto uomini della sua casa”. Quale messaggio era con ciò rivelato? Osservate: prima dice diciotto e, fatta una separazione, aggiunge trecento. Diciotto è fatto di iota (10) ed eta (8); e

hai Gesù. E siccome il tau raffigura la croce, da cui sarebbe scaturita la grazia, aggiunge: 300. Nelle due prime lettere indica Gesù e la croce nell'altra»⁹.

Ora, i 18 santi rappresentativi della *simplex turba* sono i medesimi che, secondo Ap 15,2, «hanno vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome». Dunque, si potrebbe operare la seguente deduzione: come, in coloro che lo seguono da vicino, il nome di Gesù si oppone e vince il nome della bestia, così anche la cifra del nome di Gesù si oppone alla cifra del nome della bestia. Ecco affacciarsi la nostra ipotesi: il senso del numero 666 potrebbe derivare, per dir così, dalla sua specularità rispetto al 18, dal fatto cioè che esso ne è un ingannevole scimmiettamento ($18 = 6+6+6$). Come la bestia – ma si dovrebbe dire meglio: le due bestie coordinate della potenza e dell'ideologia (cfr. Ap 13,1-18) – è presentata quale contraffazione dell'Agnello, avendo ricevuto forza e potere di seduzione non da Dio ma dal drago, così il suo numero (666), potendo apparire identico a 18 potrebbe significarne una contraffazione. Fra l'altro questa ipotesi avrebbe il vantaggio di non contraddire la tradizionale interpretazione che nel numero della bestia vede il numero d'uomo "Nerone Cesare", perché anche 18 è un numero d'uomo: "Gesù".

Se ora torniamo verso l'ingresso di S. Pietro al Monte¹⁰, e in particolare alla cappella dei santi, l'absidiola che fiancheggia (a sinistra, vista dall'interno) l'ingresso, ci

⁹ In realtà il testo greco della LXX di Gen 14,14 non dice prima 18 e poi 300. L'autore della *Lettera di Barnaba*, dunque, ebbe forse davanti il testo ebraico oppure operò lui stesso l'inversione di 18 e 300 in funzione della sua lettura gematrica. Cfr. l'edizione della *Lettera di Barnaba* con testo greco a fronte, cur. G. Bosio (= Corona Patrum Salesiana 7), Torino ²1958, 313 nota 6.

¹⁰ Oltre quella apocalittica, l'altra grande tematica presente in S. Pietro al Monte è la trasmissione della *potestas clavium et legis* ai santi Pietro e Paolo raffigurata in stucco sulla fronte posteriore esterna (ovest) del ciborio e anche in affresco sopra la porta d'ingresso. È interessante che, appena varcata la soglia d'ingresso, s'incontrino, sulle due pareti che all'interno stanno dirimpetto l'una all'altra, le figure dei santi papi Gregorio Magno, in corrispondenza con Paolo, e Marcello I, in corrispondenza con Pietro. È raro trovare in posizione così rilevante la raffigurazione del papa Marcello I, che a Civitate si potrebbe spiegare in base alla presenza là di sue reliquie, ma che, comunque, dal punto di vista iconografico lo mostra in atto di riammettere dei peccatori pentiti. Anche se geograficamente e cronologicamente assai distante, può essere legittimo richiamare in proposito la serie dei primi 28 (ma in origine 30) successori di Pietro e Paolo raffigurata nel cleristorio della Cappella Sistina, che si conclude proprio con Marcello I, probabilmente con lo stesso intento che sembra avere in S. Pietro al Monte, cioè di mostrarlo come l'ultimo modello pre-costantiniano di successore nella *potestas clavium* (il potere di legare e sciogliere, cioè di escludere e riammettere i peccatori) dei santi Pietro e Paolo. Si deve ricordare che la Cappella Sistina aveva in origine sulla parete terminale, laddove ora sta il Giudizio di Michelangiolo, la raffigurazione dei santi Pietro e Paolo – non solo ai piedi dell'Assunta, come sappiamo da un disegno dell'epoca, ma presumibilmente anche nel cleristorio – quali primi capi della Chiesa di Roma detentori di quella *potestas clavium*, che anche nella Sistina è tema assolutamente centrale (cfr. L. CAPPELLETTI – S. BENEDETTI, *Le chiavi del Paradiso. Primato petrino e devozione mariana di Sisto IV tra Cappella Sistina e S. Maria della Pace*, Roma 2016, in particolare 54-58).

accorgiamo che gli uomini santi – qui raffigurati per categorie in 6 gruppi (3 patriarchi, 3 profeti, 3 apostoli, 3 martiri, 3 pontefici e 3 anacoreti), sotto l'immagine del Salvatore entro la sfera celeste sorretta da due angeli – sono di nuovo complessivamente in numero di 18. Ritorna qui dunque il numero 18 (anche se come prodotto della somma: $3+3+3+3+3+3$)¹¹ a contrassegnare coloro che non adorano la bestia (cfr. Ap 13,8) e dunque non portano «il nome della bestia o il numero del suo nome» (Ap 13,17), ma che anzi, come Giacomo il maggiore e Giacomo il minore, il cui martirio è raffigurato nella parete adiacente, accettano piuttosto di morire: «Colui che deve andare in prigionia vada in prigionia; colui che deve essere ucciso di spada, di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi» (Ap 13,10).

Da questo punto di vista va notato che nell'absidiola di destra, dedicata agli angeli, compare, sotto un'identica immagine del Salvatore entro la sfera celeste (accompagnato qui da 2 cherubini-serafini), un differente numero di $21(+2)$ realtà angeliche¹², divise in $7(+2)$ ¹³ gruppi formati ciascuno da 3 angeli, 3 arcangeli, 3 troni, 3 dominazioni, 3 virtù, 3 principati e 3 potestà. Si viene a creare così, nel numero dei personaggi presenti nelle due absidole, una non casuale dissimetria. Accresciuta dal fatto che sulla parete adiacente all'absidiola degli angeli stanno i 7 angeli ai quali sono date le 7 trombe (cfr. Ap 8,2), mentre sul fianco dell'absidiola dei santi, come abbiamo già detto, si è invece scelto di rappresentare il martirio di Giacomo il maggiore e Giacomo il minore come inveramento, secondo noi, dei «due testimoni» di Ap 11,3-13¹⁴.

Si completerebbe così il programma apocalittico leggibile nella successione delle scene: absidiola dei santi (Ap 11,3-13: “i due testimoni”); absidiola degli angeli (Ap 11,15-19: “la settima tromba”); controfacciata (Ap 12,1-17: “la visione della donna e del drago”).

¹¹ Andrebbero aggiunti i 4 evangelisti raffigurati nella volta, i quali però, sia per il loro numero non simbolico ma reale, sia per la loro modalità di rappresentazione, che è invece quella simbolica piuttosto che reale dei 4 viventi (cfr. Ap 4,7s), esulano dal computo complessivo degli “uomini santi”, che resta fissato a 18.

¹² Dobbiamo qui correggere quanto scrivevamo in L. CAPPELLETTI, *Gli affreschi della cripta anagnina. Iconologia* (= *Miscellanea Historiae Pontificiae* 65), Roma 2002, 160 nota 52.

¹³ Infatti, se ai 7 gruppi si aggiungono i 2 cherubini-serafini («San Giovanni fonde i cherubini del capitolo primo di Ezechiele con i serafini di cui si parla nel capitolo sesto di Isaia»: E. PETERSON, *Il libro degli angeli*, Roma 1989, 15) presenti accanto al Salvatore nel catino absidale, si ha il totale tradizionale dei 9 cori angelici secondo il *De coelesti hierarchia* dello Pseudo-Dionigi: serafini, cherubini, angeli, arcangeli, troni, dominazioni, virtù, principati, potestà.

¹⁴ Giacomo il maggiore e Giacomo il minore, entrambi uccisi a Gerusalemme (cfr. Ap 11,8: «dove anche il loro Signore fu crocifisso»), sono stati scelti, a nostro avviso, come l'inveramento della misteriosa figura dei due testimoni di cui parla Ap 11,3-13 appena prima del suono della settima tromba e della visione della donna e del drago.

3. Gli affreschi della zona absidale della cripta della cattedrale di Anagni

Anche gli affreschi della cripta della cattedrale di Anagni – più tardivi della decorazione di S. Pietro al Monte, in quanto, secondo il giudizio prevalente, dovrebbero appartenere a un periodo che sta tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo¹⁵ – hanno al centro l'Apocalisse.

Vi si ritrovano molti soggetti di S. Pietro al Monte: il bianco Agnello al centro del catino absidale contornato dai quattro esseri viventi; i 4 angeli di Ap 7,2 che bloccano i venti di tempesta, cui è dedicata la volta conclusiva del settenario dei sigilli; Michele che calpesta il drago apocalittico nel catino dell'absidiola di destra; la donna vestita di sole con in braccio il bambino nel catino dell'absidiola di sinistra; e anche i due testimoni di Ap 11,3-13 qui incarnati dalle figure dei due Giovanni, il Battista e l'Evangelista, che fiancheggiano profeticamente (Ap 11,3.6s) la donna vestita di sole¹⁶. Ma dove sono ad Anagni i 18 santi che accompagnano l'Agnello?

Certo non nell'abside principale della cripta, dedicata a san Magno nel registro intermedio e alla visione di Ap 4,1ss nel registro alto, dove in bella mostra come nel cupolino di Civate non emergono 18 santi, bensì i 24 vegliardi. Se poi si considerano le due absidioline laterali, non si notano, ordinatamente raggruppati come a Civate, 18 santi né alcuna eventuale simmetria di 10+8 o 9+9 santi. Nella cripta anagnina l'absidiola di sinistra, nel registro intermedio, è tutta occupata da scene dedicate unicamente a santa Secondina vergine e martire, e quella di destra da una serie di figure a sé stanti di santi senza un ordine gerarchico, cronologico o liturgico preciso; di essi è difficile valutare non solo i nomi, bensì anche il numero, per la frammentarietà di ciò che si è conservato, ma comunque non ammontano a 18 se presi a partire da san Sebastiano, che è il primo della serie, collocato peraltro al di fuori del circuito dell'absidiola di destra su un semipilastro. Fra l'altro nella schiera dei santi s'incontrano sia chierici (sono distinguibili arcivescovi, vescovi, diaconi) che laici, sia uomini che donne.

Se però si fa lo sforzo di rinumerare i santi raffigurati lungo la fascia intermedia di tutta la zona absidale della cripta, considerandoli come una serie continua da sinistra a destra e ricomprendendovi Secondina e Magno – seguiti da Sebastiano, Cesario, Ste-

¹⁵ Cfr. il recente L. CAPPELLETTI, «Tracce innocenziane negli affreschi della cripta della cattedrale anagnina», in *Atti dell'anno innocenziano per gli 800 anni dalla morte di papa Innocenzo III (1216-2016)*, cur. F. Romiti, Anagni 2018, 205-210; 313-324.

¹⁶ Dei "due testimoni", a S. Pietro al Monte è messa in rilievo soprattutto la testimonianza martiriale, ad Anagni piuttosto quella profetica. Ci permettiamo rinviare a CAPPELLETTI, *Gli affreschi della cripta anagnina*, 210-213.

I martiri Nemesio, Saturnino e Abraam (cripta della cattedrale di Anagni, secoli XII-XIII).

fano, Lorenzo, Nemesio, Saturnino, Abraam di cui si possono decifrare i nomi, e dagli altri non identificabili (martiri anch'essi, probabilmente) di cui rimane a volte solo qualche lacerto –, ci si accorge che la somma fa 18. Non solo. Ci si accorge che anche ad Anagni, benché non suddivisi in 8 e 10 come nel ciborio di S. Pietro al Monte, ma disposti in una successione – che comincia nella zona absidale minore di sinistra dedicata a vergini (in prevalenza donne e specialmente a Secondina), prosegue in quella centrale dedicata a Magno, e si conclude nella zona absidale minore di destra dedicata a martiri (in prevalenza uomini) –, sono presenti i due gruppi di coloro che seguono

I martiri Cesario, Stefano e Lorenzo (cripta della cattedrale di Anagni, secoli XII-XIII).

l'Agnello dovunque vada (Ap 4,4), perché «hanno vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome» (Ap 15,2): i vergini e i martiri. Due gruppi accomunati peraltro dal fatto che tutti i componenti sono martiri, anche a costo di qualche forzatura. Infatti Magno, del quale non si sapeva nulla di storicamente preciso, dalla leggenda agiografica è reso martire *ex post*, in quanto si racconta che gli fu amputato il capo dopo che era già morto all'interno della chiesa dove si trovava in preghiera. Modellando così, sul piano iconografico, la dinamica del suo martirio su quella del martirio di Thomas Becket¹⁷: per numero degli armati presenti (4); per l'amputazione non del

¹⁷ Cfr. L. CAPPELLETTI, «Iconografia e culto di san Magno ad Anagni», in *Magno di Trani: memoria e culto di un martire paleocristiano nelle valli del Liri e del Sacco. Ricerche di agiografia, topografia e paleografia*, cur. F. Carcione (= San Germano. Collana di storia e cultura religiosa medievale 8), Venafro

capo, ma della calotta cranica di Magno; per la collocazione della scena al di sotto di quella dell'apertura del quinto sigillo, spesso associata nell'arte medievale al martirio dei Santi Innocenti, la cui festa (28 dicembre), come sottolineano le fonti, precedette immediatamente l'uccisione di Becket (29 dicembre 1170).

4. Un caso apparentemente simile

Un ulteriore esempio di raffigurazione di 18 personaggi come rappresentazione geometrica del nome di Gesù potrebbe essere a prima vista anche l'iconografia presente sulla volta affrescata della nicchia d'altare di una cappella al piano superiore dell'antico monastero di Hersfeld in Assia, non lontano da Fulda, riscoperta negli anni Trenta del secolo scorso.

Del medaglione di circa 2 metri di diametro che campeggia al centro della volta, contenente 18 figure alate disposte radialmente a due a due intorno a un'immagine del Salvatore, non è rimasto molto più del disegno preliminare a fresco¹⁸, tanto che sono appena riconoscibili le eventuali distinzioni fra le varie coppie. Tuttavia ciò consente ancor meglio di numerare con assoluta sicurezza 18 figure. Facciamo però attenzione. Si tratta di angeli, non di santi, raffigurati come detto a due a due. Sono dunque sì 18, ma in quanto 9x2. Possono bastare questi dati per concludere che qui il numero 18 è piuttosto da interpretare come il doppio di 9 e non sembra aver a che fare con i 10+8 santi del cupolino di Civate o alla somma di 18 unità di varie specie di santi della zona absidale di Anagni. Le 18 figure di Hersfeld sembrano, dunque, rinviare piuttosto al numero dei cori angelici¹⁹.

Ogni numero porta... la sua pena.

2004, 111-163, in particolare 120s. Il fatto che l'affresco anagnino sia più aderente del cosiddetto *Lezionario anagnino* (BAV, Codice chigiano C.VIII.235) alle circostanze del martirio di Becket potrebbe confermare che l'affresco sia posteriore al nucleo costitutivo di tale Lezionario che, secondo Vincenzo Fenicchia, si stabilizza fra il 1141 e il 1181. Cfr. V. FENICCHIA, «Intorno agli atti di san Pietro da Salerno, vescovo di Anagni nel secolo XI, contenuti nel Cod. chigiano C.VIII.235», in *Archivio della Regia Deputazione Romana di Storia Patria* 67 (1944) 253-267.

¹⁸ Cfr. O. DEMUS, *Pittura murale romanica*, Milano 1969, 180-182.

¹⁹ Cfr. *ibid.*, 181. Ci si potrebbe chiedere, però, perché il loro numero sia raddoppiato (9+9). Infatti, se un sottomultiplo può essere scelto in rappresentanza del multiplo, come abbiamo detto più sopra, non vale quasi mai l'inverso. Si potrebbe quindi supporre in via puramente ipotetica, vista la perdita del resto della decorazione, che quel 18 possa far riferimento all'insieme di angeli e santi attorno a Gesù (cfr. Eb 12,18-29). Anche se a ciò osta il fatto che le figure siano tutte alate.

ABSTRACT

In epoca antica e medievale il simbolismo numerico fu uno dei mezzi privilegiati nell'iconografia cristiana. La gematria, in particolare, indica il procedimento, basato sull'attribuzione di valori numerici alle lettere dell'alfabeto, per cui una parola può essere ridotta a numero o viceversa. Servendosi di due esemplificazioni, il cupolino affrescato del ciborio di S. Pietro al Monte Pedale sopra Civate e gli affreschi della zona absidale della cripta della cattedrale di Anagni, l'articolo avanza l'ipotesi che il numero 18 sia utilizzato per simboleggiare coloro che, secondo il libro dell'Apocalisse, hanno associato la loro vita a Cristo fino all'effusione del sangue.

* * *

In ancient and medieval age, the numeric symbolism was one of the preferred ways in Christian iconography. In particular, gematria is the method according to which a word can be explained through a number, or vice versa, thanks to the attribution of numerical values to the alphabet letters. Using two examples, the ciborium's frescoed fairing of St. Peter at Monte Pedale above Civate and the apse's frescoes of the Cathedral of Anagni's crypt, the essay suggests that number 18 was used to symbolize those who, according to the book of Revelation, associated their life to Christ until shedding their blood.

KEYWORDS

Simbolismo numerico / Ciborio di S. Pietro al Monte Pedale / Affreschi della cripta di Anagni / Numero 18 / Martirio

Numeric symbolism / Ciborium of St. Peter at Monte Pedale / Frescoes of Anagni's crypt / Number 18 / Martyrdom